

Logopädie und Ergotherapie in der Demenzversorgung: Eine ungenutzte Ressource? – Darstellung der Versorgungssituation anhand einer Routinedatenauswertung

Dörr, F., Holle, D., Sommer, S., Wübbeler, M., Bilda, K.

*Hochschule Bochum – Standort Gesundheitscampus. Fachbereich Pflege-, Hebammen-und
Therapiewissenschaften*

Hintergrund: Die Versorgung der wachsenden Zahl von Menschen mit Demenz (MmD) ist eine zentrale Herausforderung für das Gesundheitssystem. Da kurative Therapien bislang fehlen, zielen medizinische und therapeutische Maßnahmen darauf ab, die Funktionsfähigkeit und Teilhabe der Betroffenen möglichst lange zu erhalten. Insbesondere im Frühstadium der Demenz und bei leichten kognitiven Beeinträchtigungen (MCI) haben sich kognitive Interventionen nachweislich als wirksam und kosteneffizient erwiesen. Logopäd:innen und Ergotherapeut:innen gehören zu den qualifizierten Berufsgruppen, die kognitive Interventionen anbieten können. Es ist jedoch unklar, in welchem Umfang diese therapeutischen Ressourcen von MmD/MCI in Anspruch genommen werden.

Zielsetzung: Im Rahmen einer Routinedatenanalyse wurde die Inanspruchnahme von Logopädie und Ergotherapie bei Personen mit Demenz oder MCI nach der Diagnosestellung untersucht. Zudem wurden Faktoren analysiert, welche die Inanspruchnahme beeinflussten.

Methode: Für die Studie wurde eine Sekundärdatenanalyse im Längsschnittdesign über den Zeitraum 2017-2022 durchgeführt. Datenbasis war die Datenbank des Instituts für angewandte Gesundheitsforschung Berlin (InGef), die Routinedaten aus über 60 deutschen gesetzlichen Krankenkassen umfasst. Alle Personen mit einer Demenz oder MCI-Erstdiagnose zwischen 2017-2020 wurden für einen individuellen Zeitraum von zwei Jahren nachverfolgt. Analysiert wurde die Inanspruchnahme indikationsspezifischer Verordnungen zur Anwendung kognitiver Verfahren gemäß des Heilmittelkataloges. Zudem wurde der Einfluss soziodemografischer (Alter, Geschlecht) und klinischer Faktoren (Diagnose) auf die Inanspruchnahme mittels einer logistischen Regressionsanalyse untersucht.

Ergebnisse: Insgesamt konnten 51.941 MmD und 11.555 Personen mit MCI identifiziert werden. Während des Nachbeobachtungszeitraums erhielten 1,5 % der MmD und 2,0 % der Personen mit MCI mindestens eine indikationsspezifische Verordnung für Logopädie. Kognitive Interventionen durch Ergotherapie nahmen 4,6 % der MmD und 3,5 % der Personen mit MCI in Anspruch. In den zwei Jahren wurden pro Patient:in durchschnittlich 60 logopädische bzw. 34 ergotherapeutische Sitzungen abgerechnet. Gruppentherapien waren selten (0,7% (Logopädie)–1,9% der ergotherapeutischen Verordnungen), die Versorgung erfolgte überwiegend durch Hausbesuche.

Das männliche Geschlecht (OR: 1,2, 95% KI: 1.0-1.4) sowie die Diagnosen Demenz bei andernorts klassifizierten Erkrankungen (OR: 3,3, KI: 2,5-4,5) und MCI (OR: 1,6, KI: 1,3-2,0) waren mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für die Inanspruchnahme von Logopädie assoziiert. Für Ergotherapie wurden keine signifikanten Einflussfaktoren gefunden.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Ergebnisse zeigen eine niedrige Ordnungsrate von kognitiven Interventionen für Personen mit Demenz/MCI. Allerdings weist die kleine Gruppe von Personen, die eine Verordnung erhielt, eine hohe Versorgungsdichte auf. Faktoren wie der Schweregrad der Demenz, Komorbiditäten und regionale Unterschiede könnten die Inanspruchnahme beeinflussen. Gründe für die geringe

Inanspruchnahme sollten tiefergehend untersucht werden. Gleichzeitig gilt es, Gruppentherapien als ressourcenschonende und wirksame Maßnahme strukturell in die Regelversorgung zu integrieren.